
**EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: OS AVANÇOS E
DESAFIOS ESTRUTURAIS E PEDAGÓGICOS PARA INSERSÃO DE
ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL JURACY RACHEL SALDANHA
ROCHA, MARIALVA, PARANÁ – DO ENSINO MÉDIO AO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE.**

DOI: 10.5281/zenodo.14780246

Gabriel Benedito Oliveira de Sá Santos¹

¹Pós-Graduação em Geografia – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: gabrielosantos2111@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5776425002917223>

RESUMO: Este trabalho busca analisar a realidade do Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha, localizado no município de Marialva, estado do Paraná. Desse modo, objetiva-se verificar os avanços e desafios estruturais e pedagógicos para inserção de alunos neste Colégio. Diante disso, destaca-se que este tema vem sendo alvo de muitas discussões entre os profissionais da educação, pois é dever de todos saber que todos alunos precisam ter uma participação significativa nas aulas e nas atividades desenvolvidas. Por isso, essa pesquisa é baseada em revisão bibliográfica, na análise de dados reais sobre a oferta de ensino e na pesquisa *in loco* no Colégio alvo, destacando o progresso e as lacunas existentes na efetivação do direito à educação para todos. Com isso, os resultados indicam que, embora tenham ocorrido avanços significativos quanto à educação inclusiva, seja esses avanços na infraestrutura e na preparação pedagógica, há que se pontuar os persistentes desafios relacionados ao investimento público, o despreparo estrutural e a ínfima capacitação docente. Do Ensino Médio ao Ensino Profissionalizante, a escola deve ofertar condições básicas estruturais e pedagógicas que permitam o seu saudável funcionamento – incluindo e promovendo a permanência de todos. E isso vai além da perspectiva da infraestrutura da escola, abarcando também adaptações curriculares, a formação continuada de professores, o combate à resistência cultural e a promoção de integração de todos os alunos ao mercado de trabalho que tanto essa modalidade de ensino pontua.

Palavras-chave: Dinâmica em grupo; Educação inclusiva; Ensino médio; Ensino profissionalizante.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo se propõe analisar a realidade do Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha, localizado no município de Marialva, estado do Paraná. Uma instituição de ensino localizada em um município convidativo para a intensificação das ações humanas

¹ É graduado em Geografia (licenciatura plena) pela Universidade Estadual de Maringá. Possui experiência em História do Pensamento Geográfico e Ensino de Geografia. É Pós-graduado em Atendimento Educacional Especializado - Educação Especial e Inclusiva, pela Universidade Cesumar. É mestrando em Geografia, na área do Ensino de Geografia, pela Universidade Estadual de Maringá.

pretéritas e atuais e as consequências que isso provoca no lugar. Sendo assim, aferindo os aspectos da educação inclusiva na educação básica atual, considerando as diferentes realidades vivenciadas pelo público atingido por esse Colégio.

Com isso, esse artigo tem o objetivo de verificar os avanços e desafios estruturais e pedagógicos para inserção de alunos do Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha. Para conseguir entender um pouco sobre esse processo, vale questionar sobre o que é possível fazer para promover uma participação significativa do aluno em sala de aula? E para assimilar e responder essa questão é necessário entender alguns conceitos básicos sobre a educação inclusiva.

Desta forma, sobre a educação inclusiva, enquanto um conceito, de acordo com Plaisance (2015, p. 236) “[...] instaura uma cultura da acolhida das diferenças e do compartilhamento das dependências”. Ou, em outras palavras, é possível simplificar que se entende como a capacidade de acolher a todos os alunos, independente de suas condições. No entanto, diante desse conceito, sabe-se que alguns alunos possuem suas limitações, as quais, sem um tratamento por meio de estratégias didáticas o problema não pode ser solucionado.

Porém, de acordo com Neto (et al, 2018) sabe-se que é uma missão complexa para a escola trabalhar com essas situações, uma vez que muitas delas ainda perduram uma educação muito mais mais excludente do que inclusiva. E isso é evidenciado pelas baixas condições estruturais e didático-pedagógicas de muitas instituições de ensino, como também os muitos casos de discriminação aos alunos marginalizados à sociedade.

O tema que aqui se referencia se faz necessário em virtude das vivências e presenciadas na área educação, e também por ser alvo de muitas discussões entre os profissionais da educação, pois é dever de todos saber que todos os alunos precisam ter uma participação significativa nas aulas e nas atividades desenvolvidas.

O estudo empírico, pautado no Colégio Saldanha Rocha, expressa a escola como um lugar que recebe uma gama de diversidades, e estas se consideram pela presença de diferentes realidades as quais, revelam os avanços e as dificuldades nos desdobramentos encontrados pelo professor para o ensino inclusivo. E é sobre isso que descortinaremos a partir do tópico a seguir:

2. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos utilizados para seguir os vestígios dessa problemática tiveram como base de pesquisa os estudos de análise, identificação e

interpretação sobre as condições estruturais e pedagógicas ofertadas pelo Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha, localizado no município de Marialva, estado do Paraná.

Os critérios elaborados, além da atribuição de fundamentos bibliográficos que ditaram os passos essenciais para a investigação empírica, utilizam-se da abordagem qualitativa, a qual se preocupará com uma análise mais aproximada com objeto a ser investigado. Portanto, foi oportuna a atribuição dessa abordagem, sendo que a mesma, segundo Pitanga (2020), demonstra um trabalho com a reunião das interações interpessoais e seus ensejos, de modo a descrever o significado de suas ações, ou seja, nesta abordagem o pesquisador adentra ativamente com participação, compreensão e interpretação da situação em estudo. Desse modo, isso se tornou fundamental na construção desse trabalho na medida em que o uso de atribuições qualitativas permitiu a descrição e compreensão do fato estudado, consistindo na análise da educação inclusiva na educação básica.

Este trabalho baseou-se em fontes bibliográficas, fontes secundárias e primárias referentes ao assunto tratado. Sendo assim, buscaram-se dados se debruçando em questões que contribuíssem para a investigação do contexto atual, tendo a situação socioespacial em escala local como referência empírica. Por isso, este tipo de pesquisa se constrói e se apresenta como essencial para a investigação conceitual e ou para o conhecimento e inclusão de estudos já realizados sobre essa abrangência temática.

Quanto à pesquisa em fontes secundárias, estas precisam acontecer por meio de análises em dados/informações produzidos e publicados pelo Projeto Político Pedagógico do Colégio alvo dessa pesquisa, o qual possui informações mais específicas da escola.

Imprescindível a este trabalho, também a pesquisa em fontes primárias constituiu em observações e busca de informações na instituição de ensino. Sendo assim, algo primordial para uma análise da realidade, a qual resultou em coletas de dados sobre o Colégio Saldanha Rocha.

No mais, para que essa pesquisa possa ser concretizada com maior embasamento, permite-se verificar algumas características preliminares sobre o município e o Colégio alvo dessa pesquisa, para, assim, alcançar o tema central dessa pesquisa – a educação inclusiva na educação básica, abordando os avanços e desafios estruturais e pedagógicos do Colégio Saldanha Rocha.

3. O MUNICÍPIO DE MARIALVA: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS PRELIMINARES

Com base em informações do Plano Municipal de Educação (Marialva, 2015), o município de Marialva, a 602 metros de altitude e com 450 quilômetros de distância da capital estadual, encontra-se na zona fisiográfica do Ivaí, precisamente no terceiro Planalto, no popular norte da Paraná e na região sul do Brasil. Possui como limites municipais, Astorga, ao norte; Bom Sucesso e Itambé, ao sul; Mandaguari, a leste; e Sarandi, Maringá e Floresta, a oeste. Sendo assim, possuindo sua sede municipal entre as coordenadas geográficas de 23° 29' de latitude sul e 51° e 44' oeste de Greenwich.

Atualmente, o município de Marialva compõe a região metropolitana de Maringá que, conceitualmente corresponde, segundo a Constituição Federal, no § 3º do art. 25, à “[...] agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.” Desse modo, objetivando o aprimoramento de políticas públicas para os municípios que compõe cada região dessa tipologia.

Sendo assim, de acordo com o site do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana (PDUI/RM) de Maringá, as RMs são:

[...] caracterizadas pelo agrupamento político e geográfico de Municípios limítrofes, ou seja, cidades ao entorno de uma metrópole ou Município polo, conforme critérios do IBGE. Esse agrupamento é constituído por lei e representa uma unidade territorial estadual. A formação das RMs decorre de relações significativas de interligação, partindo principalmente do Município polo. Dessa forma, é possível caracterizá-las por fenômenos urbanos, tais como: conurbação (junção da malha urbana de Municípios distintos), movimentos pendulares (deslocamentos intermunicipais diários por motivos de estudo e trabalho) e relações de dependência de equipamentos públicos, comércios e serviços. (Diagnóstico, diretrizes e propostas setoriais metropolitanas prioritárias | subproduto p3f: consolidação do recorte metropolitano, 2022).

De tal modo, para a Região Metropolitana de Maringá, na orientação da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), foi levado em consideração a “estrutura intraurbana, integração e conurbação em arranjos populacionais, papel metropolitano na rede de cidades brasileira, posição central em importante região agrícola etc.” (Diagnóstico, diretrizes e propostas setoriais metropolitanas prioritárias | subproduto p3f: consolidação do recorte metropolitano, 2022, p. 15).

Em função da dinâmica regional e a proximidade do município de Marialva ao município de Maringá, este último exerce diversas funcionalidades diretas com o primeiro. Disso, é possível mencionar a atividade migratória pendular que muitos moradores de

Marialva realizam à Maringá – principalmente, pela concentração de instituições empregalísticas e de ensino em Maringá, os quais atraem pessoas em busca de emprego, mercadorias e estudos. De acordo com Rodrigues, Godoy e Souza (2015, p. 81), somente dos municípios de Marialva junto ao município de Paiçandu e Sarandi “[...] quase metade das pessoas que trabalham ou estudam (43%) sai de seu município de origem, e desses, mais de 90% dirigem-se a Maringá”.

Embora esse movimento migratório, o município de Marialva possui como um dos principais “motores” impulsionadores de sua economia, a fruticultura, que, junta a atividade agrícola de grãos, substituíram a primeira atividade econômica local, em razão das medidas restritivas impostas pelo Governo Federal em virtude da alta produção cafeeira e das intensas geadas que assolaram as atividades agrícolas em meados século XX.

Conhecida como a “Capital da Uva Fina”, nos últimos anos, apesar do recuo na quantidade de propriedades de viticulturas, o município se destaca no mercado, sendo que, além dessa prática agrícola, Marialva aposta sua economia em diversas atividades primárias – em sua maioria, agricultura familiar - em especial, o cultivo da lichia, rosas, plantas suculentas, criação de abelhas e muitas outras, as quais fortalecem a economia municipal junto a atividades secundárias e terciárias – no caso da indústria e comércio, respectivamente.

Chegando ao número de 41.851 pessoas, segundo dados do censo demográfico do IBGE (Marialva, 2023), o município de Marialva recebe uma característica peculiar em relação às cidades que compõe a região metropolitana de Maringá, a qual este município pertence. Marialva alcança o nível de 4ª cidade mais populosa da região, sendo que, economicamente crescente, este município possui certa influência sobre os que estão em sua volta – característica esta que atrai indivíduos de diferentes localidades, tanto regionais quanto em nível nacional, os quais objetivam, principalmente, oportunidades de trabalho e melhores condições de vida.

Por conseguinte, o novo ensino médio, por exemplo, ofertado em alguns Colégios estaduais de Marialva, possibilitou a criação de cursos técnicos profissionalizantes, trazendo uma ideia de melhores oportunidades para o mercado de trabalho local, o qual é destaque pelos setores agrícolas, industriais, comerciais e entre outros. Em virtude disso, recorre-se, por exemplo, aos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Colégio Saldanha Rocha, entre técnico em administração, segurança do trabalho e desenvolvimento de sistemas, como também, recentemente anunciado, a introdução do curso técnico em farmácia. Em razão disso, e fatores a mais, serão explanados a partir do tópico que veremos agora.

3.1. O Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha

Como demonstrado na imagem abaixo (figura 1), este Colégio localiza-se na porção sul da área urbana da cidade de Marialva, em um bairro com constante desenvolvimento Marialva, tal qual fez essa instituição de ensino existir:

Figura 1 - Localização da Unidade Escolar

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Google Maps, 2025.

O surgimento desse Colégio se deu pela necessidade de implantação de uma instituição de ensino público em uma área estratégica da cidade, a qual consiste em uma região que se encontrara em crescente desenvolvimento. Isto é, nesta área observava-se a abertura de vários bairros residenciais, com uma grande abrangência de jovens e adolescentes em idade escolar. Com isso, este Colégio se introduz por meio da reivindicação da comunidade, a qual necessitava de uma instituição que oferecesse Ensino Fundamental dos anos finais e Ensino Médio, tanto no diurno quanto noturno.

Como consta no referido Projeto Político Pedagógico – o qual será discutido com maiores detalhes no tópico a seguir - as famílias atendidas são, em sua maioria, de baixa

renda, sendo que uma parte considerável de todo o público atendido apresenta, apenas, o Ensino Fundamental incompleto. Por razão disso, visando a conscientização de seus alunos perante as desigualdades sociais – que, inclusive, é marcante no entorno do Colégio – esta instituição de ensino trabalha na tentativa de evidenciar a seu público as contradições desta sociedade de modo a superá-la, valorizando, assim, a inclusão de todos os alunos que pretendem estudarem nesse Colégio, sejam eles de diferentes condições intelectuais, mentais, físicas, econômicas e culturais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da metodologia exposta e do objeto de estudo apresentado, é preciso destacar que o Colégio Saldanha Rocha, se tornou um espaço refletido pela configuração social construída no município de Marialva. Afinal, o município de Marialva refletiu no Saldanha Rocha um lugar que recepciona uma gama de origens, de culturas e de marcas que se expressam pela presença de diferentes realidades as quais, revelam as dificuldades e/ou o não interesse de aprendizagem de muitos alunos e os desdobramentos encontrados pelo professor para o ensino inclusivo.

Além disso, apesar dos avanços e das dificuldades, pode-se observar através do estudo *in loco* e analisando o PPP desse Colégio, que essa instituição de ensino foi elaborando compromissos em oferecer a comunidade, uma educação qualificadora e inclusiva. Por isso, com suas articulações de ensino e modernização estrutural, esse Colégio possibilita garantir o atendimento dos anseios da população atingida. Com isso, esta instituição de ensino analisa que:

Nossos alunos são oriundos de diferentes níveis sociais, diferentes composições familiares, culturas e níveis de aprendizagem. Assim sendo, temos presente em nosso colégio uma grande variedade cultural, econômica, social e nível de escolarização dos pais, ou seja, temos famílias com pouco grau de estudos, mas também temos famílias com graduação e pós-graduação. Neste contexto, enfrentamos inúmeros problemas relacionados a ensino e aprendizagem. Percebemos a falta de comprometimento em relação à educação dos filhos para o convívio na sociedade e para a importância dos estudos. Destacamos que em nossa comunidade existem vários casos de envolvimento com drogas lícitas e ilícitas, gravidez na adolescência, violência, abandono e outras situações de risco. (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p. 69)

No mais, percebe-se que estes fatores socioespaciais identificados na comunicabilidade entre a escola e a realidade do aluno, interferem nas práticas educativas do Colégio Saldanha Rocha. Em razão disso, este Colégio passa por algumas situações as quais

se agravam com o passar do tempo em caso da não resolução. Assim, seu Projeto Político Pedagógico expressa alguns problemas enfrentados, dos quais, em destaque estão no foco desta pesquisa:

Em relação aos educandos percebemos a multiplicação de atitudes tais como: o **descompromisso com o outro; a falta de motivação para algumas atividades; a ausência de perspectiva para si mesmo; a indisponibilidade para realizar algumas reflexões;** a sexualidade banalizada; a violência em suas diversas manifestações; o uso de drogas, dentre outros aspectos que geram insucessos nos estudos levando os alunos à evasão ou repetência que, no período noturno é bastante acentuada, mas ocorrem também nos demais períodos. (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p. 71)

Além disso, quanto a fatores didático-pedagógicos, o PPP menciona sobre o processo de ensino-aprendizagem, discutindo desde os resultados do contato direto com o alunado até a readaptação de planos de trabalhos e conselhos de classe – sempre focando no trabalho em coletividade e na coerência com o referencial de trabalho pedagógico da escola, isto é, a realidade do público atendido.

4.1. As condições físicas do Colégio como desafio estrutural na educação inclusiva

No mais, o que motivou o estudo dessa problemática perante este Colégio se refere à duas contradições existentes neste meio geográfico: de um lado, um Colégio de porte médio, estruturado, com adequações básicas para atender os diferentes públicos e uma equipe pedagógica, funcional e diretiva, e ainda um corpo docente com aceitação a avaliação positiva pela população. De outro lado, um pouco mais de mil alunos vindos das áreas urbana e rural de Marialva que frequentam a escola e, aparentemente, almejam conquistar o ensino básico completo.

Essa instituição possui estruturas, em geral, de qualificação ‘boa’ (veremos detalhadamente mais adiante) para recepcionar o alunado e sua comunidade escolar. E isso é demonstrado pelo próprio PPP do ano de 2024 e através da entrada principal do colégio, como menciona a imagem a seguir (figura 2):

Figura 2 - Fotografia da entrada do Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha

Fonte: Figura do autor, 2024.

De fachada é um belo e diferente Colégio! E por dentro, como funciona? Vejamos o que descreve o gráfico e a tabela a seguir:

Atualmente, de acordo com levantamentos realizados pelo próprio colégio, o Saldanha Rocha atende uma quantidade de alunos com diferentes configurações sociais e espaciais, como demonstra o gráfico a seguir (figura 3):

Figura 3 - Gráfico com porcentagem de alunos atendidos pelo Colégio Saldanha Rocha - 2024

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Projeto Político Pedagógico (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024)

Observa-se, portanto, que devido a questões espaciais, muitos alunos necessitam do transporte escolar para se locomoverem até este colégio. Em muitos casos, apesar da distância entre suas residências e o Colégio Saldanha Rocha, muitas famílias recorrem a esta instituição como preferível para matricularem seus filhos.

No quadro a seguir (quadro 1), percebe-se que há uma tentativa por parte do Colégio em suprir as demandas da comunidade escolar, principalmente em termos de infraestrutura e funcionalidade:

Quadro 1 - Infraestrutura e funcionalidade do Colégio Saldanha Rocha – 2024.

QUADRO FUNCIONAL			
GERAL	MANHÃ	TARDE	NOITE
Horário de atendimento: 07:10 às 23:05	Horário de atendimento: 07:10 às 12:20	Horário de atendimento: 12:55 às 18:05	Horário de atendimento: 18:45 às 23:05
Alunos matriculados: 1197	Alunos matriculados: 746	Alunos matriculados: 436	Alunos matriculados: 15
Professores: 74	Professores: 53	Professores: 41	Professores: 4
Professores de Geografia: 8	Professores de Geografia: 4	Professores de Geografia: 4	-

Pedagogas: 7	Pedagogas: 4	Pedagogas: 2	Pedagogas: 1
Funcionários gerais (inspetores, portaria, secretariado, manutenção e alimentação) 34	27	20	3
INFRAESTRUTURA			
GERAL	MANHÃ	TARDE	NOITE
Salas de aula: 21	Salas de aula: 21	Salas de aula: 15	Salas de aula: 2
Ensino Fundamental, Médio e Profissional	- Ensino Fundamental II; - Ensino Médio (1ª, 2ª, 3ª ano); - Ensino Médio Profissionalizante (em Farmácia, até o 3º ano, e Administração, até o 4º ano);*	- Ensino Fundamental II;	- Curso Técnico Subsequente (1º, 2º, 3º Semestre);
Sala de recurso multifuncional: 7	4	3	-
Sala de recurso multifuncional Altas Habilidades: 3	3	-	-
Mais Aprendizagem: 4	2	2	-
Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE): 3	-	2	1
CELEM: 2	-	1	1
Robótica: 3	1	2	-
Libras: 1	-	1	-
Direção 1	1	1	1
Sala de equipe pedagógica: 2	2	2	1
Sala de professores	1	1	1
Sala de apoio	1	1	1
Laboratório de ciências	1	1	-
Laboratório de informática	2	2	2
Cozinha/refeitório	1	1	1
Quadra poliesportiva	1	1	-
Biblioteca	1	1	1
Banheiro	6	6	4

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Projeto Político Pedagógico e relatos da equipe funcional do Colégio, 2025.

O quadro acima, construído através de dados inseridos no PPP do Colégio com informações extraídas em pesquisa *in loco*, demonstra que o Saldanha Rocha funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, sendo o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Profissionalizante (em Farmácia e em Administração) no turno da manhã; Ensino Fundamental II, a tarde e; o Ensino Técnico em Segurança do Trabalho e uma turma de espanhol, a noite, além de uma quantidade significativa de funcionários, salas de aula, ambientes específicos para estudos e áreas diversas - aparentemente consonante com a realidade da comunidade.

Apesar dos avanços e das dificuldades, pode-se observar através do estudo *in loco* e analisando o PPP desse Colégio, que essa instituição de ensino foi elaborando compromissos em oferecer à comunidade, uma educação que abarque a todos os públicos. Por meio de suas articulações de ensino e modernização estrutural, esse Colégio possibilita garantir o atendimento dos anseios da população atingida. E mais do que importante, destacando a educação como um instrumento de elaboração da cidadania, a instituição possui como um de seus “pilares”, a formação de uma consciência crítica-reflexiva como formas do indivíduo aderir para atuar na sociedade.

De todo modo, o Colégio Saldanha Rocha possui uma considerável quantidade de alunos oriundos de diversos bairros da cidade e um público diverso em termos sociais, econômicos e culturais. Sendo esse cenário percorrido até aqui, abre-se espaço para discutirmos sobre uma das modalidades de ensino mais instigantes atualmente e, que aparentemente, oferta maiores possibilidades para inserção de alunos na escola e no mercado de trabalho, reforçando assim, a ideia de educação inclusiva.

Por isso, na perspectiva da educação inclusiva, a escola deve promover um ambiente acessível e confortável àquilo que tanto a própria escola prega – que é o desenvolvimento humano -, tendo uma infraestrutura que permita a mobilidade de todas as pessoas e instrumentos que possuam utilidades a todos os estudantes.

4.2. O ensino profissionalizante como um desafio pedagógico na educação inclusiva

Ao mencionar função da educação escolar, o PPP do Colégio Saldanha destaca a sua preocupação com a formação da cidadania, isto é, uma formação que prepare seu público na participação ativa em função das questões econômicas, sociais e políticas da sociedade. Com isso, a valorização do saber científico torna-se uma condição fundamental para a compreensão da realidade, onde o estudante se reconheça como um ser social.

A partir disso toca-se no assunto sobre o ensino profissionalizante. Com isso, justificando a presença de diferentes cursos técnicos articulados com o Ensino Médio, o Colégio ressalta o seguinte:

A crescente necessidade de que os indivíduos sejam sujeitos conscientes de suas ações na sociedade é devido ao exigente mundo do trabalho que solicita profissionais que não sejam meros executores de tarefas, mas seres pensantes capazes de transformar sua prática social a partir do entendimento da sua realidade. Desta maneira, nossa preocupação, para além do mercado de trabalho, é com a formação de um indivíduo responsável socialmente pelos seus atos através da construção de conhecimentos científicos. (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p. 72)

Por isso, entende-se que a necessidade dessa articulação Ensino Médio – Ensino Profissionalizante justifica-se pelo foco em capacitar seus estudantes, independente de condições físicas, mentais, econômicas e culturais, para o mercado de trabalho, para cursos superiores e concursos, ativando o pensamento crítico sobre as contradições da sociedade capitalista e, assim, desenvolvendo “[...] no educando a capacidade de buscar, através da leitura, da observação, da percepção e da discussão coletiva o melhor caminho para a organização da vida em sociedade.” (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p.73).

Além disso, o PPP justifica esta interação do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante por se referir que o conhecimento é fundamentado por:

[...] um processo humano, histórico, incessante, de busca de compreensão, de organização, de transformação do mundo vivido e sempre provisório; a produção do conhecimento tem origem na prática do homem e nos seus processos de transformação da natureza. (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p.118 apud SMED, 1999, p.34).

E sendo assim, o PPP do Colégio ressalta que o currículo é elaborado dando à escola o papel de atribuir sentido ao mundo real e que desafia a capacidade de todos. De modo geral, o PPP desse Colégio demonstra a intenção em garantir a qualidade de um ensino significativo, indo além da formação de profissionais para o mercado de trabalho, preocupando-se com a construção de sujeitos responsáveis socialmente, fazendo da escola um espaço de inclusão que garanta “[...] o acesso, a permanência e o progresso do aluno, isto é, uma escola para todos, trabalhando a diversidade e respeitando as diferenças.” (Colégio E. J. R. Saldanha Rocha, 2024, p.75).

Por isso, que o ensino profissionalizante, dentro da perspectiva da educação inclusiva, expõe desafios significativos, principalmente, do ponto de vista pedagógico. Isto é, se na

educação inclusiva inclusão a garantia é para todos os estudantes, independentemente de suas particularidades, sejam elas cognitivas ou culturais, com o ensino profissionalizante, essa garantia não pode ser diferente. É preciso que haja adaptações, ou seja, estratégias que também promovam o acesso ao aprendizado em um ambiente que respeite suas individualidades. E isso vai além da perspectiva da infraestrutura da escola, abarcando também adaptações curriculares, a formação continuada de professores, o combate à resistência cultural e a promoção de integração de todos os alunos ao mercado de trabalho que tanto essa modalidade de ensino pontua.

Por isso, a ideia de educação inclusiva não se resume ou se limita à inserção de pessoas com deficiência física e ou cognitiva, mas a promoção de uma educação que inclua todos os indivíduos no cenário educacional. Possibilitando, através de diferentes meios, com o é o caso do Ensino Profissionalizante, condições básicas para o desenvolvimento humano, seja em termos de socialização, criticidade, combate a preconceitos e o alcance de melhores oportunidades.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é o lugar do encontro, do diálogo, das transformações e da inclusão - do encontro de realidades, do diálogo de ideias, das transformações e inclusões de pessoas. As expectativas e desejos aprisionados dos alunos vão de encontro com a educação da escola. Por vezes esses encontros provocam incômodos jamais esperados. Apesar disso, a estrutura escolar com todos os conflitos eminentes precisa demonstrar a seu público que estes, enquanto estiverem inseridos nela, não devem ser “empurrados” pelo sistema educacional, em termos de aprendizado, mas esse sistema deve enxergar e considerar os passos dados pelos seus alunos durante a vida e demonstrar a eles os possíveis caminhos pelos quais podem desenvolver seus passos.

Atualmente, o papel da educação escolar se tornou multifacetado e essencial para o desenvolvimento do ser humano. E isso é fato. Agora, com a inserção de diferentes modalidades de ensino, como exemplificados nesse trabalho, é preciso deixar claro que essa inserção não pode excluir a inclusão de alunos em seu meio. Seja qual for a modalidade de ensino. Do Ensino Médio ao Ensino Profissionalizante, a escola deve ofertar condições básicas estruturais e pedagógicas que permitam o seu saudável funcionamento – incluindo e promovendo a permanência de todos.

Não se pode deixar de evidenciar que as práticas didático-pedagógicas podem influenciar na inclusão ou exclusão do aluno na escola. Os profissionais da educação (professores, equipe pedagógica, secretariado...) precisam se debruçar sobre essas situações, e por meio de investigações, compreensão, empatia e acolhimento, identificar os possíveis fatores socioespaciais que moldaram estes alunos, tornando as práticas didático-pedagógicas convidativas para aproximar estes sujeitos à escola.

Salienta-se que é direito do educando realizar os seus estudos em todos os níveis, de maneira a não ser impossibilitado de todas as formas de seu pleno desenvolvimento como são garantidos pela lei. E isso vale para todos os indivíduos que usufruem do sistema educacional – daquele aluno mais favorecido aos alunos marginalizados.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao__pessoa__deficiencia.pdf. Acesso em: 13 jul. 2024.

COLÉGIO E. J. R. SALDANHA ROCHA. **Projeto Político Pedagógico**. Marialva, 2024.

DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES E PROPOSTAS SETORIAIS METROPOLITANAS PRIORITÁRIAS | SUBPRODUTO P3F: CONSOLIDAÇÃO DO RECORTE METROPOLITANO. **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)**. Curitiba: URBTEC, 2022. 80p. (Série Texto Técnico, TT/PDUI).

MARIALVA. **IBGE**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/marialva/panorama>. Acesso em: 1 de outubro de 2023.

MARIALVA. **Plano Municipal de Educação 2015/2024**. Portaria n. 2.955/2015. Marialva PR: Prefeitura Municipal de Marialva/ Secretaria Municipal de Educação.

NETO, Antenor de Oliveira Silva et al. Educação inclusiva: uma escola para todos. **Revista Educação Especial**, v. 31, n. 60, p. 81-92, 2018.

PLAISANCE, Eric. Da educação especial à educação inclusiva: esclarecendo as palavras para definir as práticas. **Educação**, v. 38, n. 2, p. 230-238, 2015.

ROCHA, Artur Batista de Oliveira. O papel do professor na educação inclusiva. **Ensaios Pedagógicos**, 2017.

RODRIGUES, A. L., GODOY, A. M. G., e SOUZA, W. F. A Região Metropolitana de Maringá na rede urbana brasileira e sua configuração interna. In: **Maringá: transformações na ordem urbana**.

RODRIGUES, A. L. (Org); RIBEIRO, L. C. Q. (Coord). - 1. ed. - Rio de Janeiro : Letra Capital; Observatório das Metrôpoles, 2015.